

Narracje o stracie wytwarzane
wokół przedmiotów.
Kilka uwag o *Rzeczach, których nie
wyrzuciłem* Marcina Wichy oraz
Umarł mi. Notatniku żałoby Ingi Iwasiów

Maria Zielniewicz

Uniwersytet Warszawski

Abstract

Narratives of loss produced around objects. A few notes on "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" by Marcin Wicha and "Umarł mi. Notatnik żałoby" by Inga Iwasiów

Maria Zielniewicz in the chapter *Narratives of loss produced around objects. A few notes on "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" by Marcin Wicha and "Umarł mi. Notatnik żałoby" by Inga Iwasiów* proposes an analysis of both novels stirring the issue of the loss of close relatives. The proposed interpretation aims to show how "the turn towards things", which has been present in humanities since the 1990s, is implemented in contemporary Polish prose. In this context, reflection on the everyday life is linked to questions about the family past, the "causality of things" or the relationship between the human and the object. In Marcin Wicha's prose, his origin is of particular importance which intensifies the experience of loss. Apart from the story of his mother's death, there is also the story of a family gradually stripped of its Jewish identity after World War II. In the case of Inga Iwasiów's novel, the sudden death of her father is an impulse to follow the various stages of preparing the funeral. Besides

Maria Zielniewicz, lic., studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim; absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Wakacie” oraz „BiuLetynie”; zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, a w szczególności współczesną polską poezją, prozą po roku 1989 oraz krytyką literacką; interesuje się teoriami feministycznymi, antropologicznymi oraz postkolonialnymi.

maria.zielniewicz@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

recording her own feelings, it is also important to experience mourning together with her mother. The use of the concept of the cultural biography of things by Igor Kopytoff, Bruno Latour's actor-network theory or category of bustle by Jolanta Brach-Czaina on the one hand allows to discuss the meaning of the objects belonging to the deceased people and, on the other hand – to present personal stories, for which the starting point are the items left behind after they died. In turn, the ideas of organizing or discarding objects can be understood as a process of coming to terms with death or working through trauma. In this context, it is also about “rearranging” your everyday life. These narratives increase the value of the material sphere, thus exceeding the anthropocentric perspective (but it is not excluded entirely). This interaction of things and people proves that “causality” is not exclusively attributed to the human individual. In addition objects play an important role in learning and experiencing reality.

Keywords: thing studies, parental death, funeral, mourning, loss experience, autobiography

Wprowadzenie do antropologii rzeczy

Ryszard Nycz podejmując na łamach „Tekstów Drugich” refleksję nad współczesnymi badaniami humanistycznymi, przyznaje, że:

posthumanistyka [...] budzi chyba dziś największe spory ideowe, światopoglądowe, filozoficzne – co zdaje się wskazywać na wagę podejmowanych zagadnień oraz jej rosnące znaczenie dla humanistyki w ogóle. **Studia nad rzeczami, materialnością** [podkreślenie – M.Z.], środowiskiem przyrodniczym, światem roślinnym i zwierzętami, rozwijane w jej ramach od rozmaitych stron dochodzą do granic, opukują trwałość bariery antropologicznej oraz możliwości poszerzenia obszaru antropologicznego poznania (Nycz 2017: 28).

Nacisk położony na dyskusyjny charakter zwrotu ku materialności wydaje się uzasadniony ze względu na podstawową trudność, z jaką musi się zmierzyć, czyli z przekroczeniem dualistycznego myślenia o świecie¹. Do tej pory hierarchiczny charakter binarnych kategorii uwzględniał dominującą rolę rozumu, podmiotu i kultury, w przeciwieństwie do podrzędnej pozycji ciała, przedmiotu oraz natury. Zwrócenie się w stronę nieantropocentrycznych podejść badawczych według Ewy Domańskiej wiązałoby się z perspektywą, w której człowiek nie byłby jedynym ośrodkiem i celem poznania (Domańska 2008: 11). Badaczka stwierdza również, że „decentralizacja ludzkiego podmiotu jako głównego przedmiotu badań humanistyki może nastąpić dzięki antropomorfizacji i personifikacji rzeczy” (Domańska 2008:

¹ Katarzyna Majbroda wspomina o poszukiwaniu przez nową humanistykę „niedualistycznego słownika” (Majbroda 2016: 8). Z kolei Agata Bielik-Robson wskazuje na ryzyko „wiecznego” uwikłania się w dualizm, które sprawia, że „Nowa Humanistyka przestaje być humanistyką” (Bielik-Robson 2017: 150).

15). Choć oba środki stylistyczne (być może paradoksalnie) odsyłają do tego, co ludzkie, to studia nad rzeczami nie mają na celu całkowitego odrzucenia perspektywy człowieka w procesie poznawania świata. Chodzi o przywrócenie znaczenia sferze materialnej. Tomasz Rakowski zauważa bowiem, że rzeczy posiadają „korelaty w postaci praktyk pamięci, praktyk i zachowań ekonomicznych, działań społecznych, w końcu też aktów psychologiczno-behawioralnych” (Rakowski 2008: 6). Wszystkie te aspekty powiązane z szeroko pojętą kulturą mają swój początek w przedmiotach, ponieważ to właśnie w nich „zapisują” się wspomnienia, wszelkie ślady użytkowania, ale też czas odciska na nich swoje piętno. Co ważne, mogą one dla każdej jednostki znaczyć zupełnie coś innego. To rozpoznanie wykracza więc poza kartezjański dualizm (wywodzący się zresztą z platońskiej opozycji materii oraz idei), w którym podział na podmiot–przedmiot, myśl–rzecz ulega zatarciu. Dlatego zmiana sposobu postrzegania rzeczy pozwoli uznać je za pełnoprawne podmioty, a nie jedynie za byty podporządkowane człowiekowi². W tym sensie przedmioty posiadają podwójny status – z jednej strony są ludzkimi wytworami, a z drugiej współtwórcami historii, „nosicielami” pamięci o przeszłości, zarówno tej osobistej, jak i społeczno-kulturowej. Dzięki temu „na równych pozycjach wydobywają sprawstwa historycznych splotów wydarzeń” (Rakowski 2008: 7).

Namysł nad materialnym wymiarem codziennego życia posłuży zatem wytworzeniu takich narracji, w których relacja człowieka oraz rzeczy wpływa na kształtowanie się tożsamości jednostki. Ponadto w tego typu zależnościach przedmioty stają się „bohaterami” (o)powieści. Ten rodzaj spojrzenia na rzeczywistość pojawia się bardzo często w utworach zawierających pierwiastek autobiograficzny. Wyróżnić tutaj można chociażby Stefana Chwina z takimi powieściami, jak *Krótką historia pewnego żartu* czy *Hanemann*. Na szczególną uwagę zasługują te utwory, w których powiązanie doświadczenia (niedawnej) straty bliskich i należących do nich osobistych rzeczy wydobywa na pierwszy plan swoistą więź między jednostką a materią, więź przeplatającą to, co trwałe z tym, co przemijalne. Stąd też wybór prozy Ingi Iwasiów oraz Marcina Wichy, dla których śmierć rodzica staje się impulsem do podjęcia refleksji nad życiem i sprawami ostatecznymi, a proces przechodzenia żałoby „naznaczony” zostaje rodzinnymi pamiętkami i powiązanymi z nimi wspomnieniami.

² Janusz Barański niski status rzeczy wiąże z koncepcją jaskini platońskiej, w której materia stanowiła niedoskonałe odbicie idei. Ten dychotomiczny podział na świat idei oraz świat materii odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu się zachodniej myśli filozoficznej (Barański 2007: 8-9).

W świecie rzeczy i słów

Obecna w *Rzeczach, których nie wyrzuciłem* Wicha i *Umarł mi. Notatniku żałoby* Iwasiów koncepcja „myślenia poprzez rzeczy” zakłada przeplatanie się tego, co dyskursywne z tym, co materialne. Już we wstępie autor *Jak przestałem kochać design* zarysowuje dwie perspektywy swojej opowieści: „To jest historia o rzeczach. I jeszcze o gadaniu. Czyli – o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce, i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła” (Wicha 2017: 5). Można powiedzieć, że przedmioty są punktem odniesienia dla przywoływanych przez Wichę wspomnień. Wizerunek matki jest możliwy do uchwycenia poprzez te elementy, które narratorowi pozostały po jej śmierci, a nazwanie ich „masą spadkową” – oprócz odwołania do prawniczej terminologii – przywodzi na myśl konsumpcyjny wymiar ludzkiego życia. Zetknięcie się z dużą liczbą rzeczy przypomina narratorowi zakupową „mnię” rodziców:

Kupowali z ojcem niepotrzebne drobne przedmioty. Imbryczki. Szczyorki. Lampy. Automatyczne ołówki. Latarki. Nadmuchiwane podgłówki, pojemne kosmetyczki i różne pomysłowe gadżety, które mogą się przydać w podróży. Było to dziwne, ponieważ nigdzie się nie wybierali. [...]

Każdemu nabytkowi towarzyszył rytuał. Zauważali jakiś nadzwyczajny egzemplarz – w sklepie z używanymi lampami, gdzie urzędował Pan od lamp, bardzo sympatyczny obywatel – żeby użyć dziarskiego określenia mojego ojca.

Oglądali. Pytali o cenę. Dochodzili do wniosku, że ich nie stać. Wracali do domu. Cierpieli. Wzdychali. Kręcili głowami. Obiecywali sobie, że kiedy będą przy pieniądzach, co powinno nastąpić już wkrótce, to wtedy muszą koniecznie... (Wicha 2017: 10-11).

Przytoczony zwyczaj nie ilustruje jednak bezmyślnej skłonności do konsumpcji, oznaki dobrobytu ani zmiany statusu społecznego. Wskazuje raczej na sposób funkcjonowania społeczności po 1989 roku. To obraz pokolenia, które doświadczyło przejścia od ustroju komunistycznego do kapitalistycznego, od braku do nadmiaru produktów. To również pokolenie zmagające się z powojenną traumą. Tak nakreślony kontekst pozwala zauważyć, że codzienne życie było podporządkowane przedmiotom, a chęć ich posiadania czy zbierania wiązała się z próbą zapełnienia pustki po utracie rodzinnych pamiątek (Okupnik 2020: 79). Stanowiły zapis tożsamości rodziny, ponieważ jak stwierdza narrator: „Nasza historia składa się wyłącznie z anegdot. Bohaterowie anegdoty pojawiali się na chwilę. Wygłaszali jedną kwestię. Robili coś zabawnego i uprzejmie znikali. [...] Anegdoty są przeciwieństwem genealogii”

(Wicha 2017: 126). Także kupowanie rzeczy na wypadek podróży zawiera w sobie ukryte znaczenie – nawiązuje do czasów wojny. Obecny w utworze wątek żydowskiego pochodzenia rodziny Wichów może oznaczać stan nieustannej gotowości do ucieczki, a tym samym brak poczucia bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości.

Zresztą pamięć o przełomowych momentach historii, a w szczególności o czasie transformacji została przywołana w rozdziale *Okładki* poświęconym seriom wydawniczym od lat czterdziestych do dziewięćdziesiątych XX wieku: „Dopiero w epoce transformacji wszystko rozbłysło. Książki świeciły. Reklamowe ulotki puszczały zajączki w słońcu. Jeszcze długo po 1989 roku wypadało podkreślać, że ulotkę, plakat czy broszurę wydrukowano na białym papierze” (Wicha 2017: 29). Prześledzenie dziejów Polski za pośrednictwem wydawanych książek pozwala uchwycić zmiany dokonujące się w poszczególnych dekadach. Dla przykładu woluminy z lat czterdziestych są sporych rozmiarów, rozsypują się, mają „wiotkie kartonowe okładki” (Wicha 2017: 25). Następnie „pojawiają się sympatyczne i niewielkie tomy z Iskier” (Wicha 2017: 25). Przełom odzwierciedlony w wielkości okładek zwraca uwagę na konieczność zbudowania nowego porządku w świecie. Z kolei „małe formaty do małych mieszkań” (Wicha 2017: 26) z lat sześćdziesiątych odnoszą się do złagodzenia reżimu komunistycznego, czyli do okresu tzw. „małej stabilizacji”.

Ponadto Wicha w swojej opowieści pośrednio „oddaje głos” przedmiotom. Wykorzystuje antropomorfizację, aby jeszcze mocniej powiązać ze sobą sferę materialną i ludzką: „Ale przedmioty szykowały się do walki. Zamierzały stawić opór. Moja matka szykowała się do walki” (Wicha 2017: 12). Bruno Latour w teorii aktora-sieci wskazuje, że przedmioty posiadają właściwość „sprawstwa”, dzięki czemu zarówno to, co materialne jak i ludzkie wzajemnie na siebie oddziałują (Latour 2009: 120-122). Zarysowana w powyższym fragmencie „walka przedmiotów” jest zatem przyczynkiem do późniejszych historii o przemyślanej taktyce zdobycia dla syna wymarzonej książki (*Kto pocieszy*) lub o zmaganiach matki z systemem (*Maszyna do pisania*). W pierwszym przypadku regularne, wręcz uporczywe wizyty w księgarni i pytanie za każdym razem: „Czy jest *Kto pocieszy Maciupka?*” w rezultacie przynoszą pożądany skutek – narrator otrzymuje swoją upragnioną książkę. Natomiast list będący skargą na inżyniera Kopściałkę za przedłużający się brak wody wydaje się matce ostatnim (i skutecznym) orężem w tej nierównej, PRL-owskiej walce.

Z kolei dla Ingi Iwasiów dopiero śmierć ojca była tak trudnym, nagłym i bolesnym doświadczeniem, że pisarka postanowiła napisać *Notatnik żałoby*. Co istotne, to właśnie związek pomiędzy przedmiotami a słowami pełni tutaj niezwykle ważną funkcję. A mianowicie pozwala uchwycić i utrwalić nie tylko własne odczucia czy przemyślenia, lecz także atmosferę towarzyszącą

tym chwilom oraz stworzyć historię rodziny, w której najważniejsze miejsce zajmują wątki dotyczące okoliczności śmierci bliskiej osoby.

Podobnie jak w *Rzeczach, których nie wyrzuciłem*, również w tym utworze odnaleźć można antropomorfizację:

Mama w litanii rozpaczki odprawianej co parę dni, mówi, że pochowała ojca w złym garniturze. [...] Poza tym jest jeszcze kłopot z właściwym ubraniem wiszącym wobec tego w szafie. Raz użytym. To ubranie rani mamę przy każdym otwarciu szafy. Wystawia klapy, rękawy, guziki, żeby jej dosięgnąć (Iwasiów 2013: 48).

Garnitur kupiony przez ojca z myślą o jego własnym pogrzebie nie pozwala na spokojnie przeżywanie cierpienia, nieustannie przypomina o zmarłym przy każdym otwarciu szafy. Z jednej strony odnosi się do wymiaru symbolicznego – odświętny ubiór miałby „zapewnić” mu życie wieczne. A z drugiej właściwy strój oznaczałby dopełnienie pogrzebowego obrządku. Ostatnia droga ojca przebiegłaby bez pomyłek i potknięć ze strony najbliższej rodziny. Dlatego rozpaczanie matki lub obwinianie się córki pokazują, jak rzeczy splatają się z religijnym lub duchowym aspektem ludzkiego życia.

Śmierć rodzica jest dla Iwasiów impulsem do snucia opowieści o innych niezjących już krewnych:

Za świadomości (ograniczonej), bo gdyby chciały odtwarzać kronikę zmarłych ściślej, najpierw straciłam wujka, najmłodszego brata mamy, Kazia, starszego ode mnie o niespełna rok, chyba siedem miesięcy. [...] Kaziu w połowie lat sześćdziesiątych wpadł pod motor przejeżdżający przez wieś. Ile motorów przejeżdżało tam wtedy w dzień? Był trzecim, a może czwartym dzieckiem, które utraciła babcia. [...] Wielokrotnie słyszałam: „Nie możesz go pamiętać, pamiętasz?”. Znam opowieść o swoich zabawach z nim gdzieś w środku nie najlepiej prowadzonego gospodarstwa dziadków, przeflancowanych z podmiejskiego domu na Ukrainie na ponemiecką wieś. Jest jedna fotografia, może dwie. Wyblakłe, niewyraźne. Biorąc je do ręki, krewni mawiali, że byłam podobna do swojego rówieśnika wujka (Iwasiów 2013: 20-21).

Okoliczności śmierci Kazia oraz wspólne spędzanie z nim czasu zapisały się w pamięci pisarki jako **historie zasłyszane** od starszych członków rodziny, na co wskazuje fraza: „Znam opowieść o swoich zabawach”. Fotografie, na których upływający czas pozostawił ślady, do pewnego stopnia uwierzytelniają minione zdarzenia, a skoro pojawia się wzmianka o „ograniczonej świadomości”, to również dopełniają one ulotną pamięć dziecka. Jednak zdjęcia nie stanowią dla Iwasiów wystarczającego „dowodu”, ponieważ jak sama przyznaje: „może zresztą wcale nie jestem na nim ja, może nawet nie Kaziu, z czasem babcia mogła zapomnieć, które

zdjęcie kogo przedstawia” (Iwasiów 2013: 22). Efektem tak wprost wyrażonych wątpliwości są więc potencjalne przesunięcia sensów lub inne możliwe wersje tej samej anegdoty. Zawodzi pamięć starszego pokolenia, ale też rzecz, która, mimo że pełni funkcję podtrzymującą pamięć, stanowi subiektywne źródło wiedzy o przeszłości wymagające uzupełnienia (Mazela 2015: 134).

Forma notatnika wykorzystana przez autorkę *Bambina* wskazuje na jeszcze inny aspekt relacji pomiędzy słowami a rzeczami – to znaczy na warstwę myśli czy luźnych refleksji, pojawiających się tak nieoczekiwanie, że bez ich zapisania, a więc **umaterialnienia**, zostałyby po prostu zapomniane. Hanna Serkowska, zwracając uwagę na szczątkowość, fragmentaryczność notatek, pisze, że: „Na koniec zostały autorce kartki z pojedynczymi zdaniami, jak to: »Gdybym była ojcem, byłabym o sobie zazdrosna« (s. 126). Przytacza je zwyczajnie, bo »nie [ma] ich w co wpisać (s. 126)«” (Serkowska 2015: 185). Iwasiów przedkłada niewykorzystane dotychczas pojedyncze zdania ponad spójność tekstu (rozumianą jako ciąg przyczynowo-skutkowy). Wszelkie wtrącenia, urywki uważa za cenne nie ze względu na ich wartość literacką, lecz sentymentalne znaczenie, gdyż mogą one uobecniać postać ojca lub wręcz „potwierdzać” jego (nie)istnienie w świecie.

Porządkowanie rodzinnych biografii

Kluczową rolę w oswojaniu się ze śmiercią bliskich oraz przechodzeniu żałoby odgrywa tzw. masa spadkowa. W książce zatytułowanej *O życiu rzeczy* Remo Bodei stwierdza:

Specyficzne przepracowanie żałoby, zakładające wykorzystanie rzeczy zachodzi [...] wtedy, gdy sporządza się inwentarz rzeczy pozostałych po śmierci rodziców. Kroczy się wówczas po śladach ich skończonej egzystencji i ich minionych inwestycji afektywnych wcielonych w przedmioty, które miały znaczenie dla nich, ale nie (czy raczej: jeszcze nie) dla nas [...] (Bodei 2016: 42).

W przywołanej myśli filozofa na uwagę zasługuje podążanie po śladach zmarłych, pozwalające odkryć to, co do momentu śmierci pozostało niedostrzegalne bądź nieuchwytnie. Koreluje to z założeniem Igora Kopytoff, według którego „biografie rzeczy mogą wydobyć na światło dzienne to, co inaczej pozostawałoby ukryte” (Kopytoff 2003: 252). W tym sensie przedmioty nie tylko wydobywają rodzinne historie, wspomnienia, lecz także zyskują nowy wymiar – stają się namacalnym symbolem straty.

Na ową masę spadkową składają się przede wszystkim **przedmioty codziennego użytku**. Jolanta Brach-Czaina w *Szczelinach istnienia* przyznaje,

że krzątactwo „jest „sposobem bycia w codzienności” (Brach-Czaina 2018: 87). Przygotowywanie posiłków, sprzątanie, porządki – to wszystko stanowi podstawę ludzkiej egzystencji. Autorka *Błon umysłu* dowartościowując „krzątanie się”, wydobywa sensory kryjące się w domowej przestrzeni, ale też wskazuje na szczególną moc oddziaływania tego, co zwyczajne, prozaiczne na ludzką egzystencję. Natomiast w przypadku porządkowania przestrzeni po zmarłych rodzicach to ów wpływ przyjmuje formę **oswajania się** ze stratą, z rzeczywistością wymagającą stworzenia czy ukształtowania swojej codzienności na nowo.

Dlatego Wicha powraca do codziennych, przyziemnych czynności, jak porządkowanie książek po zmarłej matce. Odczuwana po jej stracie pustka przejawia się niekompletnością zbiorów. Część egzemplarzy oddaje antykwariuszowi, niektóre zachowuje dla siebie (*Książki, które mi zostały*). Anna Kijanka odnotowuje, że „uporządkowanie wszystkich rzeczy po śmierci kogoś bliskiego to nie tylko fizyczne pozbycie się ich z mieszkania, lecz także skatalogowanie ich w pamięci, przeżywanie na nowo historii, które przywołują” (Kijanka 2020: 205). Na przykładzie *Rzeczy...* można więc zauważyć, że przeglądane przez narratora książki od razu wywołują w nim określone wspomnienia. W rozdziale *Książka kucharska ze Stalinem* przywołuje on dawno zasłyszane wojenne opowieści swojej babci: „Zwariowana książka z kraju, w którym babcia głodowała. Niewiele o tym mówiła. Tyle, że pojechali po dobroci. Że było zimno. Ślina zamarała, zanim doleciała do ziemi. I jeszcze, że »zapomnicie« to znaczy »zapamiętajcie«” (Wicha 2017: 57). Zbiór przepisów z tamtych czasów zawiera pamięć o trudnych warunkach zesłanych ludzi, o odczuwanym wtedy głodzie czy mrozie. Pozostaje jednak wątpliwość, czy ocalona w ten sposób pamięć o bliskich, ma szansę przetrwać. Już sam moment przekazywania części księgozbioru antykwariuszowi skazuje pewne historie na zapomnienie. Podobnego zdania jest Łukasz Najder, który na łamach „Dwutygodnika” pisze:

Rzeczy, których nie wyrzuciłem to znakomita, przejmująca książka o tym, że po wszystkim nie zostaje nazbyt wiele, choć może się wydawać, że bliskość, wspólne doświadczenia, ta sama krew i mieszkanie wypełnione przedmiotami gwarantują jakąś solidną formę trwania po śmierci. Nic bardziej mylnego. Są pojedyncze rzeczy, ulubiona książka i błyski w zupełnym mroku, które bierzemy za pamięć (Najder 2017: par. 25).

Widać więc, że tylko niektóre, pojedyncze przedmioty są katalizatorami minionych zdarzeń. A ze względu na ich afektywny charakter posiadają moc wyzwalania i przechowywania wspomnień. Podstawy pamięci nie stanowi zatem ilość obiektów, ale łącząca je więź z jednostką.

Z kolei w prozie Ingi Iwasiów śmierć ojca to moment, w którym zaczynają ścierać się ze sobą dwie codzienności – przeszła i przyszła. W rodzinnym domu matka zmienia ustawienie mebli, starając się w ten sposób na nowo ułożyć swoje życie:

Każde następne przyjscie do domu rodziców będzie trudniejsze. Za każdym razem będę widzieć samą mamę tam, gdzie byli oboje, i te drobne przesunięcia, które będzie próbowała robić, **żeby mnie wyprowadzić z orbity ojca**. Będzie mi podsuwać inny fotel, inne krzesło, sadzać mnie inaczej, niżbym siedziała, gdyby on był albo gdybym była nim (Iwasiów 2013: 38).

Wytrącanie córki z dobrze znanej już przestrzeni odsłania jej silną relację ze zmarłym rodzicem. Narratorka w przyborach kuchennych i żywności widzi ślady jego niedawnej obecności:

Dzień po śmierci ojca bochenek chleba nosił ślady jego dotknięć, osełka masła na talerzyku zachowała ruch noża w jego dłoni, wszystko wokół było odłożone tak, jak miał w zwyczaju. Sięganie po chleb, po masło, po dżem, nawet odkręcanie kurków było gestami wstępowania w jego obecność, w jego rolę (Iwasiów 2013: 76).

W czasie przeżywanej żałoby rzeczy stanowią namiastkę bliskiej osoby, są łącznikiem między teraźniejszością a przeszłością. Dla matki przedmioty należące do ojca nieustannie przypominają jej o stracie, dlatego „postanowiła wszystko wyrzucić” (Iwasiów 2013: 73), a słoiki z przetworami usunąć z widoku. Jej sposób przeżywania żałoby różni się od reakcji córki. Pisarka przegląda i zabiera pamiątki, żywność, której matka nie chce, wiedząc, że „ludzie boją się organicznych śladów po starcach, wezmą stary stół lub lampę, zastanowią się, w biedzie, nad ubraniem, odmówią zabrania zawartości kredensu” (Iwasiów 2013: 75).

Rola przedmiotów w ludzkim życiu nie ogranicza się wyłącznie do praktycznego zastosowania. Koncepcja „biografii rzeczy” rozwijająca się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku pozwala spojrzeć na przedmioty jak na byty, ponieważ „mają ciało podlegające zmianom w czasie, lecz zachowują tożsamość dzięki biografiom, które tworzy się w oparciu o ich pamięć” (Klekot 2008: 97). Dlatego gdy Iwasiów przywołuje wspomnienie o bombkach przywiezionych z Niemiec przez swoich dziadków, to zwraca uwagę przede wszystkim na tradycję ozdabiania choinki wspólnie z ojcem. Fakt, że był człowiekiem niewierzącym sprawia, że to nie komponent religijny zacieśnia rodzinne więzy, a przekazywane z pokolenia na pokolenie świąteczne ozdoby posiadające swoją własną „historię”.

Portrety rodziców

Sylwetki Joanny Rabanowskiej-Wichy oraz Kazimierza Ciepłego, nakreślone za pomocą przedmiotów otaczających ich w przeszłości, składają się z wielu urywków. Każdy element pozwala spojrzeć na ich życie z innej perspektywy, uwypuklić te cechy, które mają odzwierciedlenie w świecie materialnym. W *Rzeczach...* dzięki książkom narrator ma możliwość poznania matki, jej zainteresowań, sposobu myślenia czy pojmowania świata. Jak zauważa Kamila Czaja: „rozszyfrowanie zawartości biblioteczki staje się rozszyfrowaniem matki, próbą zrozumienia pewnych lekturowych wyborów i powiązania ich z wizerunkiem osoby, która sama już nie może mówić za siebie” (Czaja 2018: 182). Dlatego gdy Wicha pisze, że matka „była lękowa. [...] Lubiła sięgać po zawodowy żargon” (Wicha 2017: 31), to na potwierdzenie tych słów przywołuje odpowiednie psychologiczne lektury z jej księgozbioru, jak *Lęk* czy *Lęk, gniew, agresja*. Na uwagę zasługuje również jej ulubiona powieść *Emma* autorstwa Jane Austen, której poświęcono osobny rozdział (*Mamusia Austen*). Matczyzny egzemplarz był zabrudzony, gdzieśniedzie naddarty, nie posiadał przedniej okładki, a dla antykwariusza nie był wiele wart. Jednak to książka, dzięki której narrator „wkracza na osobisty teren matki” (Kijanka 2020: 208), ponieważ, jak można przeczytać: „Traktowała tę powieść terapeutycznie. Wracała do niej w chwilach przygnębienia. W chorobie. W czasie depresji i dziejowych katastrof. [...] *Emma* to był znak ostrzegawczy: Uwaga, spadek nastroju. Czarna flaga wciągnięta na maszt” (Wicha 2017: 42). Z jednej strony powieść Austen była „towarzyszką” w trudnych chwilach, „lekarstwem” na smutek i gorsze samopoczucie – już sam rytm zdań pełnił funkcję uspokajającą (Wicha 2017: 44), podobnie jak niezmienna sceneria czy bohaterowie doświadczający jedynie miłosnych rozterek. Natomiast z drugiej strony obecność podkreśleń lub rysunków na niektórych kartkach zaskakuje Wichę: „Nigdy nie widziałem, żeby matka w taki sposób niszczyła książki” (Wicha 2017: 42). Oprócz poszukiwania możliwych przyczynowych „zniszczeń”, wyłania się jej zupełnie nieznaną dotąd wizerunek.

Ponadto matka cechowała się skrupulatnością, która objawiała się w rozmieszczaniu poszczególnych pozycji na półkach. Takie tytuły, jak *Depresja i jak ją przezwyciężyć*, *Jak ratować związek* czy *Jak wychować szczęśliwe dziecko* pokazują, że poszukiwała rozwiązań problemów w różnych poradnikach, czyli w materii języka. Pomimo to jej stosunek do słów nie był jednoznaczny. Traktowała je poważnie, „wierzyła w słowo drukowane” (Wicha 2017: 67), ale jednocześnie była wobec nich „skrajnie podejrzliwa” (Wicha 2017: 112). Odnosząc się do dyskursu pamięci, można uznać, że owa rozbieżność to wynik traumatycznych doświadczeń związanych z Zagładą i powojennym

antysemityzmem. Marianne Hirsch zauważa, że postpamięć „często obsesyjna i niedająca spokoju [...] jest w tym samym stopniu pełna i pusta” (Hirsch 2010: 255). Dlatego też portret matki nie tworzy spójnej całości. Wicha jest świadomy jego wycinkowości, niekompletności. We wstępie do *Rzeczy...* przyznaje: „Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie: są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić” (Wicha 2017: 5). Wraz ze śmiercią matki część wiedzy o przeszłości pozostaje dla syna niedostępna, a więc jedynie w przedmiotach może poszukiwać przemilczanej historii rodziny (Okupnik 2020: 85).

Podobna refleksja pojawia się w powieści Iwasiów, kiedy zastanawia się nad przeszłością swojego ojca:

W wieku dwudziestu dwu lat, kiedy mnie spłodził, miał za sobą kilkuletni okres adaptacji w mieście. Przyjechał do swojej matki po skończeniu szkoły podstawowej. Uczył się zawodu, wtopiony w rzeszę podobnych chłopaków. Co zrobili z tą blisko dziesięcioletnią przerwą we wspólnym życiu? Co zrobił z podpoznańską gwarą? Jak się przedzierzgnął w przystojniaka noszącego dopasowane garnitury? Okres jego transformacji jest prawie tak tajemniczy jak epizody wojenne, należące do pierwszych lat jego życia (Iwasiów 2013: 99-100).

Luki w życiorysie ojca dotyczą przełomowych wydarzeń, wzbudzają w córce ciekawość, ale wszystkie postawione przez nią pytania pozostaną bez odpowiedzi. Wojna i okres dorastania prawdopodobnie odcisnęły na mężczyźnie piętno, ukształtowały jego dalsze losy. Mimo to na kartach „żałobnego notatnika” Iwasiów podejmuje próbę odtworzenia życia Kazimierza Ciepłego, która „pozostaje jedynym ważnym gestem дарowanym ojcu na przekór śmierci” (Czyżak 2016: 313). To właśnie w **materialnym obiekcie**, jakim jest książka, zostają zamknięte zarówno osobiste wspomnienia autorki, jak i cierpienie po stracie rodzica. Opowieść o ojcu organizuje motyw **czasu**, z którym wiązała się jego praca zawodowa opisana w rozdziale *Spadki*:

Mój tata był zegarmistrzem. [...] Do zegarków zabierał się powoli, tempo i kolejność użycia narzędzi nie wyglądały na rutynę. Może z wyjątkiem pierwszego kroku, obejrzenia całego zegarka gołym okiem, potem przez lupę, podważenia koperty trzymanej bokiem, żeby lepiej było widać szczelinę, zajrzenia do środka. Ten etap był odruchowy. Podobnie wyjmowanie części z mechanizmu demontowanego do czyszczenia, wkładanie ich pęsetą do szklanych pojemników stojących w stałych miejscach stołu zwanego warsztatem. [...] w czasach Jubilera mógł to robić – nie wiem – pięć razy dziennie? Przez sześć dni w tygodniu. W ostatnich latach coraz rzadziej, te nowe zegarki po dwadzieścia złotych właściwie nie mają nic, w co by można zaglądać (Iwasiów 2013: 50-51).

Ze szczegółowo przedstawionego procesu naprawy zegarków wyłania się obraz mężczyzny sumiennego, skrupulatnego, znającego się na swoim fachu oraz stojącego na straży czasu. Rozważania o przewadze dawnych zegarów nad tymi współczesnymi można potraktować jako wyraz tęsknoty za przeszłością. To właśnie PRL-owskie czasomierze czy znalezione na stronach internetowych prasowe wycinki na ich temat pozwalają narratorkę powrócić pamięcią do tamtych czasów.

Ponadto w istotny sposób wizerunek ojca kształtuje przestrzeń, w której na co dzień przebywał. To też miejsce naznaczone śmiercią, dlatego wzbudza w Iwasiów ambiwalentne odczucia: „Pokój ojca ma być dla mnie pokojem życia, a przecież jest pokojem śmierci. Co wygra, która wizja zostanie we mnie? Umieranie, którego nie widziałam, czy codzienność, z której do mnie mówił?” (Iwasiów 2013: 85). Zasygnalizowane w podanym fragmencie „rozdarcie” narratorki wynika z przeciwstawienia dobrze znanej powszedniości z nagłą utratą bliskiej osoby. A pytanie o „wizję” jest tak naprawdę pytaniem o sposób **zapamiętania** ojca. Co ciekawe, w doświadczeniu czyjejś śmierci widzi ona pewien rodzaj przejścia od tego, co ludzkie, żywe do tego, co materialne: „Bo mój ojciec stał się właśnie ciałem. Do wyniesienia” (Iwasiów 2013: 11). Ciało jako powłoka oddzielająca „ducha” od materii świata zewnętrznego wraz z kresem życia pozostaje wyłącznie w wymiarze realnym, a rzeczy przejmują rolę „pośrednika” między tymi dwoma sferami.

W chwili, gdy Iwasiów znajduje się w pokoju zmarłego, rozpoczyna kolejną część swojej historii od nakreślenia figury ojca-czytelnika:

Tata w ostatnich latach życia został czytelnikiem. Spędzał wieczory, czytając książki w obecności bliskich i przyjaciół sfotografowanych w ważnych momentach życia. [...] Zaczął czytać, gdy zostałam pisarką. Wcześniej nie interesowała go literatura. Rozkręcił się po *Bambinie*. Mniejszy pokój w mieszkaniu rodziców zamienił w prywatną czytelnię. Siedział wieczorami na kanapie, systematycznie „zapoznając się” z dostarczonymi przeze mnie tomami. Chciał „być na bieżąco”. [...] Chciał od literatury życia. Chciał od córki literatury (Iwasiów 2013: 78-80).

Podobnie jak w *Rzeczach...* książki stanowią ważny element składający się na tożsamość jednostki, ale w tym przypadku miały one jeszcze bardziej zbliżyć do siebie córkę i ojca, pogłębić ich więź. Co więcej, nadrabianie lekturowych zaległości wskazuje na chęć „zakorzenienia się” ojca w teraźniejszości. Dobór książek pozwala zauważyć, że był człowiekiem ceniącym działalność literacką córki, z podejrzliwością odnosił się do tego, co powszechnie było „polecane”, ponieważ „stawał poza rozlegającym się zewsząd nawoływaniem do kupowania, przyswajania, doceniania. Cenił, co chciał i co ja mu wskazałam” (Iwasiów 2013: 80). Mimo to ojcowski system układania książek już do końca

pozostanie tajemnicą: „Po paru tygodniach od pogrzebu zabrałam część książek. Trudno się domyślić, które czytał ostatnio, miał swój system odkładania tomów, okładania nimi całego pokoju, już go nie poznam” (Iwasiów 2013: 83). Okazuje się, że przestrzeń pokoju jednocześnie uzupełnia wizerunek ojca o perspektywę jego czytelniczych upodobań czy wieczornej rutyny oraz pozostaje miejscem do końca nieprzeniknionym, niepoznanym.

Podsumowanie

W książce poświęconej motywom tanatycznym w literaturze polskiej Przemysław Czapliński zauważa, że „jednym z najtrudniejszych zagadnień tanatologii jest wyrażalność” (Czapliński 2001: 175-176). Kłopot z ujęciem doświadczenia straty za pomocą słów przejawia się przede wszystkim w warstwie narracyjnej obu utworów, która jest fragmentaryczna, migawkowa, a wspomnienia z dzieciństwa lub ostatnich lat życia zmarłych rodziców są przywoływane niechronologicznie. Co więcej, Iwasiów świadomie rezygnuje z fikcyjności: „To, co tu napiszę, nie jest zmyślane” (Iwasiów 2013: 42), „Zauważyłam, że pisząc tę książkę, prawie nie udaję” (Iwasiów 2013: 123). Wicha zaś zagłębiając się w zaułkach swojej pamięci, stara się wybadać wszelkie braki, ponieważ niemożność opisanego martwych ludzi sprawia, że „jeszcze trochę żyją” (Wicha 2017: 5). Podobne wnioski przedstawia Agnieszka Czyżak, która pisze, że: „doświadczenie utraty i żałoby wzmaga poczucie rozproszenia, wymusza podejmowanie nowych – egzystencjalnych i artystycznych – wyzwania, skłania do podejmowania najrozmaitszych działań performatywnych” (Czyżak 2016: 317). Do takich bez wątpienia należą zarówno *Rzeczy, których nie wyrzuciłem*, jak i *Umarł mi. Notatnik żałoby*. W analizowanych opowieściach o śmierci bliskich można odnaleźć różne mechanizmy przeżywania żałoby – od porządkowania przestrzeni, po zapisywanie swoich emocji, wydarzeń z rodzinnego życia, rozmów, umykających skojarzeń, refleksji. Choć pisanie zazwyczaj traktuje się jako czynność terapeutyczną, to autorka *Bambina* ujawnia swoje sceptyczne podejście wobec jego uzdrawiającej funkcji:

Na autobiografię nie jestem gotowa, ale tym razem nie mogę udawać, że proces pisania jest oderwany ode mnie. Nie wiem, czy dobrze robię, ponieważ nie wierzę w terapię, w żadne terapie poza tabletkami i samokontrolą, więc nie mogę tego pisania uznać za lekarstwo (Iwasiów 2013: 9).

Widać więc, że wspomniane przez Czyżak „wyzwanie” dla pisarki wiąże się z włączeniem w powieść wątków autobiograficznych, natomiast dla Wichy – z wpisaniem w świat przedmiotów również biografii matki (w jego pierwszej książce zatytułowanej *Jak przestałem kochać design* pojawia się wątek żałoby po ojcu).

Dla obu pisarzy najważniejsze są jednak te przedmioty, które w przeszłości należały do najbliższych – zwyczajne, będące częścią codziennego życia każdego człowieka. Jolanta Brach-Czaina diagnozując „istnienie” zaznacza, że „codziennosc jest bowiem rzeczywistością podwójnie umykającą. Przetacza się ku nieistnieniu i przejawia się w niezauważalności. Jest przezroczysta. Nie zostawia śladów” (Brach-Czaina 2018: 73). Dlatego też zwrócenie się w stronę materialności pozwala dostrzec to, co zazwyczaj wymyka się rozważaniom, a przez to spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość jest wielowymiarowe czy bardziej złożone. Współczesna humanistyka poprzez odkrywanie nowych możliwości, jak przywołana na początku perspektywa nieantropocentryczna, pozwala ponownie przemyśleć, przedefiniować dotychczasowe ujęcia kondycji każdej jednostki, wzbogacić je właśnie o pierwiastek „przedmiotowy”, materialny, będący przecież nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji.

Źródła cytowań

- BARAŃSKI JANUSZ (2007), *Świat rzeczy. Zarys antropologiczny*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- BIELIK-ROBSON AGATA (2017), 'Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic', *Teksty Drugie*: 1, ss. 146-162.
- BODEI REMO (Łódź), *O życiu rzeczy*, przekł. Alicja Bielak, Łódź: Wydawnictwo Przypis.
- BRACH-CZAINA JOLANTA (2018), *Szczeliny istnienia*, Warszawa: Wydawnictwo Dowody na Istnienie.
- CZAJA KAMIŁA (2018), 'Książka niewyrzucalna', *Śląskie Studia Polonistyczne*: 2, ss. 181-194.
- CZAPLIŃSKI PRZEMYSŁAW (2001), *Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.
- CZYŻAK AGNIESZKA (2016), 'Role dla opłakujących stratę – „Dzień przed końcem świata” Aleksandra Jurewicza i „Umarł mi” Ingi Iwasiów', *Poznańskie Studia Sławistyczne*: 11, ss. 307-317.
- DOMAŃSKA EWA (2008), 'Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami', *Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka*: 3, ss. 9-21.
- HIRSCH MARIANNE (2010), 'Żałoba i postpamięć', przekł. Katarzyna Bojarska, w: Ewa Domańska (red.) *Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, ss. 247-280.
- IWASIÓW INGA (2013), *Umarł mi. Notatnik żałoby*, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
- KIJANKA ANNA (2020), 'Inwentarz rzeczy, czyli porządkowanie przeszłości (Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”)', *Studia Filologiczne UJK*: 33, ss. 197-212.
- KLEKOT EWA (2008), 'Tożsamość rzeczy', *Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka*: 3, ss. 91-99.
- KOPYTOFF IGOR (2003), 'Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces', przekł. Ewa Klekot, w: *Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej*, Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Warszawa: Wydawnictwo PWN, ss. 249-274.
- LATOUR BRUNO (2009), *Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji*, przekł. Agata Czarnacka, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- MAJBRODA KATARZYNA (2016), 'Zredefiniować rzecz. Antropologia kulturowa wobec zwrotu ku materialności', *Tematy z Szewskiej*: 1, ss. 7-14.

- MAZELA ANNA (2015), 'Kolekcjonując cudze wspomnienia. Granice wernakularności fotografii rodzinnej', *Kultura współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka*: 3, ss. 132-141.
- NAJDER ŁUKASZ (2017), 'Nie wszystko o mojej matce', *Dwutygodnik*: 5, online: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/7191-nie-wszystko-o-mojej-matce.html>, par. 1-29, [dostęp: 11.12.2021].
- NYCZ RYSZARD (2017), 'Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji', *Teksty Drugie*: 1, ss. 18-40.
- OKUPNIK MAŁGORZATA (2020), 'Pamięć i rzeczy. O narracjach autobiograficznych Lydii Flem i Marcina Wichy', *Politeja*: 2, ss. 75-87.
- RAKOWSKI TOMASZ (2008), 'Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy', *Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka*: 3, ss. 55-72.
- SERKOWSKA HANNA (2015), 'Ojciec odchodzi', *Autobiografia*: 4, ss. 183-191.
- WICHA MARCIN (2017), *Rzeczy, których nie wyrzuciłem*, Kraków: Wydawnictwo Karakter.